

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1042 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 Qodirova Zebuniso Malikovna
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 Babayeva Lola Ibragimovna
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 M. X. To'xtamisheva
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 Adashova Guljaxon Muxammadjonovna
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 G. B. Maxmudova
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 Jumanazarova G. U.
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 Скрыльников Юрий Степанович
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 Тиллашайхова Хосият Азаматовна
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 U. A. Jumanaazarov
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 Avlayev Orif Umirovich
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 Ubbiyev Alisher Tairovich
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 Sattorova Mohira Aminqulovna
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 Ismatullayeva Fotima Rustam qizi

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarining kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi 382 Karimov Feruz Raimovich
	Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar 386 Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari 389 Masharibova Lobar Rayimberganovna
	Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish 393 Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi
	Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish 396 Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova
	Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari 400 Raxmatova Nargiza Dolibayevna
	Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi 403 Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi 406 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna
	Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari 410 Sh. T. Musulmonova
	15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash 413 Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi 416 Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li
	O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri 419 Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish 422 Turdiyeva Raxima Kurbanovna
	Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish 426 Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna
	Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста 432 Г. С. Алиходжаева
	Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников . 436 Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева
	Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель 440 Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева
	O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ... 444 Murodova Umida Dilmurodovna
	Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку 449 Саидова Махсудахон Аббасовна
	Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования 452 Собирова Пошшаой Эркин кизи
	Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий 455 Хафизова Машхура Аминовна
	Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar 458 Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna
	Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach 463 Gafurova Nodira Ravshanovna

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
	Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi	
	Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
	Yusupov Kodirjan Batirovich	
	Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
	Нуратдинова Наргиза Бахтияровна	
	Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
	Юсупова Сохила Сайфиевна	
	Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
	Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
	Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati	579
	Sardorxon Quvondiqov	
	Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida.....	584
	Miraxmedov Fatxulla	
	Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari.....	590
	Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna	
	Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini	595
	Nematullayeva Madina Zafarovna	
	Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari	598
	Xalimov Moxir Karimovich	
	Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.....	603
	Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna	
	Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi	607
	Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi	
	Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari.....	611
	Axmedova Zilola Muxtor qizi	
	Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства	617
	Азизова Д. А.	
	Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi.....	622
	Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari.....	625
	Xudaybergenova Adolat Usmanovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi.....	629
	Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna	
	4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish.....	635
	Boboyeva Nafosat Tulqin qizi	
	O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika.....	639
	Xolmatova Ziroatxon Anvarovna	
	Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati.....	642
	Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi	
	O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi.....	645
	Madaminov Oribdjan Nishanbayevich	

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich	
Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna	
Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich	
Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich	
Funksional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich	
The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich	
Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova	
Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li	
Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich	
Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр	
Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна	
Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна	
Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна	
Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович	
Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна	
Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна	
Oliy ta'lim muassasalarida muloqot madaniyatini shakllantirish orqali verbal zo'ravonlikni bartaraf etish texnologiyalari 817 Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi	
Tashvishli buzilishlarni korrektsiya qilishda kognitiv-bixevioristik terapiya usullari 821 Sattarova Shahnova Qo'chqarovna, Xamroyeva Zarina Shaxriyrovna	

Rahbar va pedagogik muhit: nazariy va amaliy asoslar	824
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
O'smirlik – deviant xulq shakllanishi uchun senzitiv davr sifatida	827
<i>Sattarova Shahnoza Qo'chqarovna, Erkinjonova Raximaxon Baxtiyor qizi</i>	
Цифровые образовательные технологии как средство формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому языку как иностранному	830
<i>Ескараева Г. Б.</i>	
Kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	833
<i>Muxiddinova Nilufar Baxodirovna</i>	
Talabalar mediakompetentligini baholash usullari va mezonlari	839
<i>Alimov Zokir Chori o'g'li</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasi orqali tabiiy fanlarni o'qitish va o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish	844
<i>Ergasheva Malohat Tursunovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash va baholash mezonlari	847
<i>Hamzayeva Nigina Azamjonovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarni o'qitishda fanlararo bog'liqlik	852
<i>Musayeva Dilfuza Abdurahmonova</i>	
Ta'limda muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodlar tizimini ilmiy tahlil qilish	857
<i>Kobulova Maktuba Urmonjonovna</i>	
Shaxs psixologik portreti va unga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	862
<i>Ataqulov Bekzod Abdurashitovich</i>	
Zamonaviy didaktik paradigmadagi talabalar ta'lim natijalarini tashxislash	866
<i>Tursunova Feruza Otaqulovna</i>	
Ingliz tilini bilishning sport talabalari uchun ahamiyati	869
<i>Azimova Umirxon Odilovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy va axloqiy qarashlari	873
<i>Baxtiyor Suvankulov</i>	
Oliy ta'limda talabalarning mustaqil va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishning metodik asoslari	877
<i>Abduraxmonova Dinara Yusupovna</i>	
Tarbiya jarayonida pedagogik boshqaruv uslublari: nazariy asoslar va amaliy mexanizmlar	881
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim davlat talablari va o'quv dasturlarida nutq hamda mustaqil fikrlash masalalari	886
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Qobilova Dildora</i>	
Zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning kasbiy loyihaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	890
<i>Xamidova Feruza Turdiyevna</i>	
Raqamli davr bolasini tarbiyalashda psixologik muvozanatni saqlash orqali sog'lom shaxsni shakllantirish	896
<i>Hakimova Ziyoda Ibrohim qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik intellektini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	900
<i>Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda qo'llaniladigan nazariy modellar	903
<i>Abdiraimova Xusnobod Samat qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini individuallashtirish metodlari	910
<i>Arzikulova Surayyo Fayzullayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishning amaliy asoslari	914
<i>Xoliqulova Kumush Iloxom qizi</i>	
Psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida mahdudlik holatlarini bartaraf etishning takomillashtirilgan metodikasi (maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari misolida)	919
<i>Mamatqulova Dinora Yunus qizi</i>	

Ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirish	923
<i>Uzoqova Husnora</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish jamiyatning asosiy talabi sifatida	927
<i>Toshimova Gulzoda Jamoliddinovna</i>	
Sun'iy intellekt vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini shakllantirish mexanizmlari	930
<i>Jumayeva Feruza Sayidovna</i>	
O'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash (2-sinf misolida).....	936
<i>Abdiyeva Shakila Ishkuvatovna</i>	
Turistik faoliyatda ijtimoiy muloqot kompetensiyasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	941
<i>Abdullayeva Sevara Yuldashevna</i>	
Oilaning katta avlodi va maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi psixologik munosabatlarning nazariy asoslari	944
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Yosh pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tajriba almashishning ilmiy-metodik asoslari va usullari	948
<i>Dildora Rustam qizi Fozilova</i>	
Maktabga tayyorlov bosqichida o'quvchilar grafomotorikasini individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	951
<i>Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li</i>	
Uzluksiz ta'limda inklyuziv yondashuvning samaradorligini ta'minlovchi pedagogik va ijtimoiy omillar.....	955
<i>Kobilova Shaxnoza Xudayshukurovna</i>	
Tolerantlik tushunchasining mohiyati va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati.....	958
<i>Kurbanova Shoira Abduraximovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni mashg'ulotlar jarayonida TRIZ texnologiyasi bilan tanishtirishning ahamiyati.....	961
<i>Meliboyev Anvar Rashidovich</i>	
The Conceptual Framework and Pedagogical Affordances of Vtts: A New Paradigm for Specialised Instruction.....	964
<i>Nilufar Sabirova</i>	
O'zbek oilalarida axloqiy tarbiya munosabatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	967
<i>Qurbonova Go'zal Saydaxmatovna</i>	
Fizika o'qitishda 4K kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari	973
<i>Saydayev Obid Bahodir o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion faoliyat ko'nikmalarini takomillashtirishning modulli texnologiyalari	979
<i>Saliyeva Perdexan Alimbetovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak ijtimoiy soha xodimlarining kognitiv kompetentligini rivojlantirish	984
<i>Qaxxorov Shahriyor Yodgorovich</i>	
Maktabgacha ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish usullari.....	987
<i>Sattorova Shaxlo Axadovna, Omonova Shoxista Anvar qizi, Raximova Durdona Murot qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishning afzalliklari	990
<i>Sulaymanova Dildora Baxtiyorovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik sanalarga bag'ishlab ma'rifiy tadbirlar o'tkazishning afzalliklari.....	993
<i>Tohirova Baxtigul Hasanboy qizi</i>	
Pedagogik ta'limda talabalarning gnoseologik motivatsiyasini rivojlantirish zaruriyati	996
<i>Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna</i>	
Сопоставление русских и узбекских пословиц: сходства, различия и культурный контекст	1000
<i>Касымова Феруза Суннатовна</i>	
Теоретические аспекты развития мотивационной сферы в психологии изучения личности	1003
<i>Маликова Эвелина Тимуровна</i>	

Психологическая устойчивость личности в исследованиях узбекских учёных: теоретический анализ и применение концепции	1007
Саитходжаев Зуфар Хусан угли	
Biologiya ta'limida kognitiv yondashuv asosida o'quvchilarning universal o'quv faoliyatlarini shakllantirish	1011
Daminova Fayoz Abdixakimovna	
Milliy musiqa merosini zamonaviy ta'limda saqlash muammolari va yechimlari.....	1014
Haydarov Qutlug' Hamdamovich	
Sun'iy intellekt: maktabgacha ta'lim tashkilotining taraqqiyotini ta'minlovchi zamonaviy texnologiya sifatida.....	1017
Axmadaliyeva Mohlaroy Toxtapo'latovna	
Shukur Xolmirzayevning ijtimoiy-etnografik folklorizm yaratish mahorati	1021
Mamayusupova S. M.	
Androgogik va interfaol metodlarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlarda foydalanish samaradorligi.....	1024
Normamatov Muxiddin Abdimuminovich	
Tinglab tushunishning psixolingvistik xususiyatlari.....	1028
O. V. Kon	
Gi de Mopassanning hikoyachilik mahorati va badiiy uslubi.....	1032
Yuldashev Bahodir Bekmuratovich	
Художественный мир и стилистическая система прозы Патрика Модяно.....	1035
Давронова Зульфия Бобоевна	

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОЗЫ ПАТРИКА МОДИАНО

Давронова Зульфия Бобоевна

Узбекский государственный университет мировых языков
доцент кафедры практических дисциплин французского языка

ORCID: 0009-0000-4871-5089

Аннотация: Статья посвящена анализу художественно-стилистических особенностей творчества современного французского писателя Патрика Модiano. Рассматриваются ключевые мотивы его произведений – память, идентичность, переживания периода немецкой оккупации Франции, а также методы их художественной репрезентации. Особое внимание уделяется роли памяти как структурирующего элемента повествования, взаимодействию биографического и исторического контекстов, а также использованию деталей, фотографий и архивных материалов для создания эффекта достоверности и эмоциональной глубины. На основе анализа романа “Дора Брудер” выявляются основные художественные приёмы автора, включая тематическую повторяемость, автобиографические вставки и реконструкцию исторической среды, формирующие уникальную стилистическую парадигму Модiano.

Ключевые слова: Патрик Модiano, французская литература, художественный стиль, память, идентичность, немецкая оккупация, автобиографизм, реконструкция исторического пространства, литературная стилистика.

Annotatsiya: Maqola zamonaviy fransuz yozuvchisi Patrik Modiano ijodining badiiy-stilistik xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda yozuvchi asarlarining asosiy motivlari – xotira, identiklik hamda Fransiyaning nemislar tomonidan bosib olingan davriga oid kechinmalar, shuningdek ularning badiiy ifodalanish usullari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda xotiraning narrativ tuzilmani shakllantiruvchi muhim omil sifatidagi roli, biografik va tarixiy kontekstlarning o'zaro ta'siri, shuningdek asarlarda detallar, fotosuratlar hamda arxiv materiallaridan foydalanish orqali ishonchlilik va emotsional chuqurlik effektini yaratish masalalari alohida yoritiladi. “Dora Bruder” romani tahlili asosida muallifning asosiy badiiy usullari – tematik takrorlanish, avtobiografik unsurlar hamda tarixiy muhitni rekonstruksiya qilish kabi jihatlar aniqlanib, ular Modiano ijodiga xos noyob stilistik paradigмага asos bo'lishi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Patrik Modiano, fransuz adabiyoti, badiiy uslub, xotira, identiklik, nemis okkupatsiyasi, avtobiografizm, tarixiy makonni rekonstruksiya qilish, adabiy stilistika.

Abstract: The article analyzes the artistic and stylistic features of the contemporary French writer Patrick Modiano. It examines the key motifs of his works—memory, identity, and the experiences of the German occupation of France—as well as the methods of their artistic representation. Special attention is paid to the role of memory as a structuring element of the narrative, the interaction between biographical and historical contexts, and the use of details, photographs, and archival materials to create a sense of authenticity and emotional depth. Based on the analysis of the novel Dora Bruder, the study identifies the main artistic techniques employed by the author, including thematic repetition, autobiographical insertions, and the reconstruction of historical environments, which together form Modiano's unique stylistic paradigm.

Key words: Patrick Modiano, French literature, artistic style, memory, identity, German occupation, autobiographical elements, reconstruction of historical space, literary stylistics.

ВВЕДЕНИЕ

Творчество Патрика Модiano занимает особое место в современной французской литературе. После присуждения писателю Нобелевской премии по литературе интерес к его художественному миру, стилю и тематике значительно возрос. Произведения автора отличаются своеобразной повествовательной манерой, особой атмосферой памяти, поисков идентичности и осмысления исторического прошлого, прежде всего периода Второй мировой войны и немецкой оккупации Франции, что обуславливает актуальность выбранной темы. Объектом данного исследования является художественное творчество Патрика Модiano в контексте современной французской литературы.

Предметом исследования выступают художественно-стилистические особенности, нарративные стратегии и поэтика произведений Патрика Модiano. Цель исследования – выявить и проанализировать основные элементы художественно-стилистической парадигмы творчества Патрика Модiano,

определить специфику его авторского стиля и повествовательных моделей. Задачи исследования: рассмотреть основные этапы творческого пути Патрика Модiano, проанализировать ключевые темы и мотивы его произведений, исследовать особенности художественного стиля и языковых средств писателя, определить специфику нарративных стратегий и композиционных приёмов, выявить роль памяти, пространства и идентичности в формировании художественного мира автора.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретическую основу анализа художественного текста составляют труды известных литературоведов. В работе Михаила Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» рассматриваются вопросы полифонии, художественного слова и структуры повествования, что позволяет применять его концепции при исследовании поэтики современного романа. Значимым для изучения стилистических особенностей современной литературы является также словарь терминов по постмодернизму Игоря Ильина «Постмодернизм», где раскрываются ключевые понятия постмодернистской поэтики, включая интертекстуальность, фрагментарность и множественность интерпретаций. Эти положения позволяют рассматривать творчество Модiano в контексте постмодернистской художественной парадигмы. Среди работ, непосредственно посвящённых творчеству писателя, следует отметить исследование Оливье Барро Pages roug Modiano, в котором анализируются основные мотивы и тематические особенности произведений автора, в частности проблема памяти и поисков утраченной идентичности. Интервью писателя с Лоранс Либан, опубликованное в журнале Lire, представляет особую ценность, поскольку раскрывает авторское понимание собственных произведений, а также его взгляды на роль памяти и исторического опыта в художественном творчестве. Важным источником для исследования художественного мира писателя являются и сами произведения автора, среди которых особое место занимает роман Dora Bruder.

В этом произведении Модiano соединяет документальные материалы и художественный вымысел, создавая своеобразный «архивный роман», посвящённый восстановлению забытых человеческих судеб периода Второй мировой войны. Исследователи отмечают, что подобное соединение факта и художественной реконструкции является одной из характерных черт его поэтики. Отдельное место в литературном контексте занимает творчество Жоржа Перека, в частности его произведение *W, ou le souvenir d'enfance*. Сопоставление художественных стратегий Перека и Модiano позволяет выявить сходство в обращении к теме памяти, автобиографическим мотивам и реконструкции прошлого, что особенно важно для анализа художественно-стилистической парадигмы современной французской прозы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу данного исследования составляют труды в области литературоведения, стилистики и теории художественного текста. При анализе художественно-стилистической парадигмы творчества Патрика Модiano используются современные подходы к исследованию художественного дискурса, поэтики и нарратива. Теоретической базой исследования послужили концепции диалогичности и полифонии художественного текста, разработанные Михаилом Бахтиным, а также положения теории постмодернизма, представленные в работах Игоря Ильина. Эти подходы позволяют рассматривать произведения Модiano в контексте современной литературной парадигмы, характеризующейся фрагментарностью повествования, интертекстуальностью и множественностью смыслов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Почти всё литературное наследие современного французского писателя Патрика Модiano, начиная с его дебютного романа «Площадь Звезды», тематически сосредоточено вокруг двух ключевых проблемных полей: поиска личной идентичности и осмысления периода немецкой оккупации Франции. С указанными темами органично соотносятся вопросы памяти как формы присутствия прошлого и противостояния забвению, что составляет концептуальную основу его художественного мышления. Обращение к прозе Модiano актуализирует восприятие Второй мировой войны не в рамках традиционного исторического нарратива, а в условно-сослагательном, рефлексивном измерении, где прошлое осмысливается через альтернативные сценарии и утраченные возможности. В этом контексте историческая реальность переосмысливается не как завершённый факт, а как травматический опыт, продолжающий оказывать влияние на индивидуальное и коллективное сознание.

Несмотря на то, что Патрик Модiano родился в 1945 году, уже после окончания войны, тема немецкой оккупации занимает центральное место в его художественном мире. Именно этот период стал определяющим фактором формирования авторского мировоззрения и послужил основой для создания оригинальной художественной концепции оккупации как пространства памяти, идентичностного кризиса и моральной неопределённости, что в наибольшей степени определяет направленность его творчества. Писателя преимущественно привлекает историческая реальность, предшествующая его собственному

рождению; сам он определяет себя как “пленника времени, существовавшего до его появления на свет”. Подобная авторская позиция во многом обусловлена послевоенной нестабильностью французского общества, породившей ощущение неустойчивости и размытости бытия, лишённого прочных опор. В этом контексте закономерно возникает вопрос о том, стало ли поражение Франции во Второй мировой войне причиной кризиса национальной и личной идентичности – своеобразной “болезни века”, которая, по определению французских постмодернистов, проявляется в образе “раздробленного, лишённого целостности человека” [1, с. 187].

Каждый роман Патрика Модиано неизбежно воспринимается в тесной связи с его предыдущими произведениями. В литературной критике автора нередко называют создателем “одной книги”, поскольку он сознательно возвращается к одним и тем же мотивам и идеям, последовательно углубляя их художественное осмысление. Подобная тематическая повторяемость выступает важным стилистическим приёмом его прозы. Во всех произведениях Модиано устойчиво присутствуют мотивы памяти и утраты памяти; при этом память выступает не пассивным фоном, а активным участником повествования, оказывающим непосредственное влияние на судьбы персонажей и формирующим их прошлое и настоящее. В ранних романах – “Площадь Звезды” (1968), “Ночной дозор” (1969), “Бульварное кольцо” (1972), “Улица тёмных лавок” (1978) – автор настойчиво обращается к периоду немецкой оккупации Парижа. В романе “Дора Брудер” Модиано подчёркивает, что уже в своём первом произведении он взял на себя всю боль, пережитую его отцом в годы оккупации. Этот исторический период продолжает преследовать писателя, побуждая его вновь и вновь возвращаться к прошлому как к источнику личной и коллективной травмы. Роман “Дора Брудер” (1997) представляет собой синтез документального и исповедального начала и отличается особой степенью личностной вовлечённости автора. Впервые в творчестве Модиано произведение получает название по имени героини, что подчёркивает индивидуализацию исторической памяти и придаёт повествованию интимный, глубоко субъективный характер.

Можно согласиться с позицией Умберто Эко, утверждавшего, что без обращения к биографии автора невозможно в полной мере понять художественное произведение. В этом смысле роман Патрика Модиано “Дора Брудер” целесообразно рассматривать именно в биографическом контексте, поскольку личный опыт писателя играет ключевую роль в формировании его художественной концепции. Уже само название романа содержит символический намёк на личную трагедию автора – раннюю смерть его брата. Фамилия героини Bruder в переводе с немецкого языка означает “брат”, что позволяет интерпретировать образ Доры Брудер как проекцию глубоко личного переживания утраты. Исходя из этого, можно предположить, что в художественном пространстве романа автор бессознательно соотносит себя с фигурой старшего брата героини, принимая на себя роль хранителя её памяти. Автобиографический пласт повествования становится особенно заметным с появлением образа отца на страницах произведения. Модиано сознательно включает в текст ряд фактов из биографии своего отца, тем самым размывая границу между документальностью и художественным вымыслом. Эти элементы придают роману дополнительную глубину и подчёркивают его исповедальный характер, превращая частную семейную историю в универсальный символ памяти, утраты и исторической ответственности. “Pour mon père qui avait quatorze ans de plus que Dora Bruder, la voie était toute tracée : puisqu'on avait fait de lui un hors-la-loi, il allait suivre cette pente-là par la force des choses, vivre d'expédients à Paris et se perdre dans les marécages du marché noir” [2, с. 63].

Сюжетное развитие романа берёт начало с газетной заметки 1941 года, которая выполняет функцию композиционной завязки и служит отправной точкой для последующего повествования. Этот документальный фрагмент вводит читателя в исторический контекст эпохи и одновременно инициирует процесс авторского расследования, соединяющего личную память с коллективной историей: “Il y a huit ans, dans un vieux journal Paris Soir, qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé à la page 3 sur une rubrique : “D’hier à aujourd’hui”. À la fin de la page j’ai lu : “Paris. On recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1,55 m, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris... Adresser toutes indications à M. et Mme Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris.”” [3, с. 63]. Эти несколько строк из газетной заметки становятся навязчивым мотивом, постоянно сопровождающим рассказчика. Почти ничего не зная о судьбе Доры, но сохраняя её образ в собственной памяти, Модиано ещё в романе “Свадебное путешествие” (1990) обращается к образу девушки по имени Ингрид – ровесницы Доры, которая вместе со своим спутником пытается бежать в свободную зону. После этого писатель создаёт ещё шесть произведений, и лишь спустя восемь лет появляется роман “Дора Брудер” [4, с. 26], в котором тема приобретает завершённое художественно-документальное воплощение.

Дора Брудер – реальное историческое лицо, обнаруженное в списках депортированных евреев периода войны, возможно, под иной фамилией. Сам автор подчёркивает документальную основу произведения: “Когда я писал книгу “Дора Брудер”, я опирался на действительно существовавший факт” [5, с. 104]. Поиск следов этой семьи продолжается и после написания романа “Свадебное путешествие”. Рассказчик с особой тщательностью и терпением работает с архивными источниками, стремясь

восстановить детали жизни безвестной девочки и её родителей как в довоенный период, так и в годы оккупации. Он предпринимает попытку “вырвать” эти судьбы из-под власти “часовых забвения”, как он называет безличностные архивные механизмы.

Процесс восстановления памяти оказывается длительным и трудоёмким: повествователю потребовалось четыре года, чтобы установить дату рождения Доры, и ещё два года – чтобы выяснить место её рождения. Как подчёркивает сам Модiano, “много времени требуется, чтобы восстановить и увидеть то, что когда-то было тщательно стёрто” [6, с. 13].

Повествователь предпринимает попытку “нащупать нити” далёкого прошлого, выходя за рамки исключительно архивных изысканий и обращаясь также к воспоминаниям очевидцев рассматриваемой эпохи. В результате подобного исследовательского подхода воссоздаётся жизненный путь и судьба никому не известной еврейской девочки-подростка и её семьи. Из краткого газетного сообщения, обнаруженного автором, постепенно разворачивается история утраченной жизни и забвения, что позволяет показать: даже в безбрежном пространстве коллективного горя возможно восстановить отдельную, почти растворившуюся в нём человеческую судьбу.

Модiano реконструирует образ Доры Брудер сквозь призму категорий времени и пространства, где временным измерением выступает период немецкой оккупации, а пространственным – Париж. Город в романе приобретает статус самостоятельного действующего лица военного времени. Чтение произведения создаёт эффект погружения в застывший визуальный образ прошлого, подобный рассмотрению старой фотографии или последовательному перелистыванию фотоальбома довоенного и оккупационного Парижа, запечатлённого чутким художником.

Атмосфера “мрачного и удушающего” времени оккупации передаётся через детальную топонимику XVIII округа Парижа. Перед читателем разворачивается подробная картина северных кварталов столицы: бульвары Барбес, Орнано, Ней в районе станций метро “Симплон” и “Шато-Руж”, улицы Клиньякур, Симплон, Эрмель. В тексте воссоздаются названия гостиниц и кинотеатров, приводятся подлинные телефонные номера города, которого уже не существует в прежнем виде. Хотя городская среда изменилась и материальные следы прошлого исчезли, сохранившиеся названия продолжают хранить память о событиях, тайна которых остаётся до конца нераскрытой. Подобная документальная точность в изображении Парижа усиливает эффект достоверности происходящего и придаёт повествованию особую историческую убедительность. Период немецкой оккупации Патрик Модiano воссоздаёт с высокой степенью исторической точности, практически по дням реконструируя события, происходившие в Париже в 1940-1942 годах. Обратившись к архивным источникам и свидетельствам очевидцев, писатель восстанавливает повседневную реальность оккупированного города: режим комендантского часа, массовые немецкие облавы, аресты и расстрелы, формировавшие атмосферу страха и нестабильности. Герой романа проходит по пространствам, непосредственно связанным с судьбой Доры Брудер, её родителей и собственного отца в годы юности. Особое значение приобретает бульвар Орнано – место проживания родителей Доры, еврейских беженцев из Восточной Европы. Сопоставляя современный Париж с городом времён оккупации, повествователь переживает ощущение исторического разрыва и одновременно внутренней причастности к прошлому. Он осознаёт себя своеобразной “нитью памяти”, соединяющей Париж военного времени с его настоящим обликом, пусть и хрупкой, временами почти исчезающей, но всё же позволяющей различить сквозь сегодняшний город очертания ушедшей эпохи [7, с. 50].

Париж в восприятии рассказчика наполняется призрачными фигурами прошлого; его погружение в этот мир столь глубоко, что связь с умершими оказывается сильнее, чем контакт с живыми. Сам повествователь ощущает себя фантомом среди этих теней, растворённым в пространстве и времени: “Январь 1965 года... Я был никем, я растворялся в этих сумерках, в этих улочках” [8, с. 50]. Его существование разворачивается в “мире, опрокинутом в прошлое”, где предпринимается попытка извлечь забытые смыслы “из глубины забвения”. В сознании героя различные исторические пласты наслаиваются друг на друга, а граница между реальностью и вымыслом размывается: прошлое и настоящее переплетаются, образуя единое временное пространство [9, с. 10]. Значимое место в романе занимает пансион “Святое сердце Марии” на улице Пикпюс, откуда Дора Брудер самовольно ушла 14 декабря 1941 года. Этот эпизод получает дополнительное автобиографическое измерение, поскольку сам Модiano в подростковом возрасте также находился в пансионе, что усиливает личностную вовлечённость автора в судьбу героини. Вероятно, родители Доры стремились защитить дочь от нарастающей угрозы, поместив её в закрытое учебное заведение.

Обстановка пансиона воссоздаётся по воспоминаниям одной из немногих выживших ровесниц Доры и характеризуется жёсткой дисциплиной, лишениями и аскетизмом быта [10, с. 44]. В этих условиях становится очевидным мотив побега Доры, обладавшей независимым и бунтарским характером. Возвращение в пансион воспринимается рассказчиком как равнозначное возвращению в тюрьму [11, с. 46]. Героиня предстаёт маргинальной фигурой, отвергающей навязанные нормы и выражающей нрав-

ственный протест. Аналогичные мотивы прослеживаются и в автобиографическом опыте автора: и повествователь, и героиня находятся в процессе поиска собственной идентичности, который выражается в стремлении к независимости и попытке вырваться из социума, символом которого для них становится пансион. Осмысление пережитого в пятнадцатилетнем возрасте осуществляется повествователем спустя десятилетия, что придаёт повествованию рефлексивный и исповедальный характер. “Je me souviens de l'impression forte que j'ai éprouvée lors de ma fugue de janvier 1960 – si forte que je crois en avoir connu rarement de semblables. C'était l'ivresse de trancher, d'un seul coup, tous les liens : rupture brutale et volontaire avec la discipline qu'on vous impose, le pensionnat, vos maîtres, vos camarades de classe. Désormais, vous n'aurez plus rien à faire avec ces gens-là ; rupture avec vos parents qui n'ont pas su vous aimer et dont vous vous dites qu'il n'y a aucun recours à espérer d'eux ; sentiment de révolte et de solitude porté à son incandescence et qui vous coupe le souffle et vous met en état d'apesanteur” [12, с. 77]. Для повествователя акт бегства приобретает экзистенциальное значение: он осмысливается как радикальный разрыв не только с окружающим миром, но и с самим течением времени, как “appel au secours et quelque fois une forme de suicide” [13, с. 78].

Именно в этом опыте происходит символическое совпадение жизненных траекторий рассказчика и Доры Брудер. Обнаруживается глубокое сходство их судеб, что позволяет говорить о своеобразном диалоге между повествователем и героиней, основанном на эмоциональной и экзистенциальной близости. Взаимодействие с образом девочки становится для рассказчика способом постижения человеческой сущности, поскольку, как справедливо отмечается, “только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается “человек в человеке” – как для других, так и для самого себя” [14, с. 12]. Размышления о судьбе Доры порождают внутренний диалог автора с самим собой, благодаря которому он заново воссоздаёт и переосмысливает собственный жизненный опыт. Воспоминания о побеге из пансиона становятся для повествователя инструментом самопознания. Осмысление окружающего мира и собственной личности осуществляется через понимание “другого”, через отношение “я – другой”, в сопряжении прошлого и настоящего. Не случайно автор подчёркивает уникальность этого момента: “Это единственный в книге момент, когда я, сам того не зная, приблизился к Доре во времени и пространстве” [15, с. 54]. В данном эпизоде героиня символически “поселяется” во внутреннем мире рассказчика, становясь частью его духовного опыта. Побег из пансиона для Доры Брудер, не носившей жёлтой звезды, был сопряжён с реальной угрозой гибели: “à seize ans elle avait le monde entier contre elle, sans qu'elle sache pourquoi” [16, с. 78]. В отличие от неё, побег героя происходит в мирное время, однако и он переживается как болезненный и травматичный разрыв с социальной средой и привычным ходом жизни. Таким образом, бегство в романе предстаёт универсальной формой поиска собственной идентичности, несмотря на сопряжённые с ним риски и опасности. Показательно, что Модиаго усматривает неслучайную перекличку с романом Виктора Гюго “Отверженные”, в котором также описан сад пансиона “Святое сердце Марии”, служивший убежищем для Жана Вальжана и Козетты. Подобно героям Гюго, Дора и сам автор в пятнадцатилетнем возрасте оказываются “отверженными”, маргинальными фигурами, вытесненными за пределы устойчивого социального порядка. Наконец, повествователь проводит параллель между судьбой своего отца и судьбой Доры Брудер, подчёркивая сходство их положения в годы оккупации, несмотря на различие возраста и жизненных обстоятельств. Описывая облаву, в которую попал его отец и, вероятно, Дора, автор сознательно переплетает их биографии, тем самым формируя единое пространство памяти, где индивидуальные судьбы соединяются в общем трагическом опыте эпохи. “Si différents qu'ils aient été, l'un et l'autre, on les avait classés, cet hiver-là, dans la même catégorie de réprouvés” [17, с. 63].

Спустя двадцать лет повествователь возвращается к исследованию собственной биографии, одновременно следуя маршрутам Доры и перемещаясь по знакомым кварталам Парижа, где ещё до его рождения произошли события, впоследствии определившие его жизненный путь. Таким образом, сокращается дистанция между ним и героиней, и он приходит к ощущению близости с ней: “мне кажется, будто я знал её” [18, с. 138]. Модиаго демонстрирует исключительное внимание к деталям и предметам, наделяя повседневные вещи значимой художественной силой. Эти элементы способствуют воспроизведению достоверной атмосферы повествования. В своих текстах автор активно использует фотографии, газетные вырезки, официальные документы, протоколы полиции, а также подлинные топонимы улиц, где жили герои. Особая роль отводится фотографиям, которые выступают единственными свидетельствами мирной жизни персонажей; они пробуждают память, активизируют воображение и воскрешают образы ушедших людей. Внимание писателя к родословной Доры сопровождается детальным изложением истории её семьи. Родители героини были переселенцами из Австрии и Венгрии, мать происходила из России. Автор воспроизводит их сложное существование во Франции до войны и в течение двух лет оккупации, когда они боролись за собственное выживание и за спасение дочери. Почти одновременно вся семья погибает в Освенциме. Следуя следам Доры, её родителей и других невинных жертв, Модиаго выявляет их “зоны пустоты и забвения”, напоминая о преступлениях оккупационного периода,

о тюрьмах Турель и Питивье, о лагере Дранси и Освенциме. Через художественное воскрешение Доры и окружающих её людей автор возвращает их к жизни спустя 55 лет после гибели, подтверждая принцип, что умершие продолжают существовать лишь в памяти живущих. “Вот здесь когда-то стоял дом, а теперь его больше нет...”

А в этом доме жили люди, о которых я слышал, их тоже давно уже нет..., и я тут жил или бывал когда-то. Я не знал этих людей, но я должен рассказать о них. Иначе кто о них напомнит? И зачем тогда я живу?”^[19, с. 54]. Сам он так объясняет цель своего расследования и, более того, смысл своей жизни: “En écrivant ce livre, je lance des appels, comme des signaux de phare dont je doute malheureusement qu'ils puissent éclairer la nuit. Mais j'espère toujours”^[20, с. 42]. Следует обратить внимание на заметное сходство между автором и повествователем; порой создаётся впечатление, что они представляют собой одно и то же лицо. Главный герой лишён имени и фамилии, его профессиональная деятельность и источники существования остаются неизвестными. При этом автор тонко внедряет в текст собственные биографические элементы – отдельные фразы, намёки и детали жизни. Он также выступает как повествователь в главах, посвящённых историям других людей, погибших в лагерях. Как и большинство произведений Модиано, роман написан от первого лица, благодаря чему тема “автора” пронизывает весь текст. Модиано сам комментирует эту тенденцию следующим образом: “Это я, и это не я. Это „я“ другого человека, который говорит со мной и которого я слушаю; оно помогает мне сохранять дистанцию по отношению к собственной биографии, хотя я иногда и подключаюсь к ней”^[21, с. 277]. Память в произведениях Модиано выполняет функцию возвращения человеку “утраченного времени”. Самого автора можно рассматривать как хранителя памяти о тех, кто жил до него. В романе “Дора Брудер” писатель прорезает толщу современного забвения, используя прошлое Доры и память об отце как средство для самопознания. Модиано выступает против замалчивания истории, осуждает “убийц памяти” и так называемых “часовых забвения”, стремясь сохранить историческую и личную память как неотъемлемую часть человеческого опыта.

В этой книге он признаётся, что пишет, исполняя долг перед прошлым, перед теми, кого “не стало в год, когда я родился”, перед теми, кого “не напиши я эти строки, зачислили бы – живыми или мертвыми – в категорию неустановленных лиц”, а также перед теми, кто “до моего рождения принял все мыслимые муки ради того, чтобы мне довелось испытать лишь мелкие горести”^[22, 98].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что творчество Патрика Модиано представляет собой уникальную художественно-стилистическую парадигму, в которой переплетаются память, идентичность и историческая реальность. Его романы демонстрируют мастерство работы с деталями и временем, превращая Париж периода оккупации в живое пространство художественного исследования.

Центральная роль памяти и реконструкции прошлого позволяет Модиано не только воссоздавать исторические события, но и исследовать психологические и нравственные переживания человека в условиях социальной нестабильности. Тематическая повторяемость мотивов, автобиографические вкрапления и внимание к исторической точности создают особый стиль, в котором личное, коллективное и историческое переплетаются, формируя глубокое понимание идентичности и человеческого опыта. Таким образом, литературное наследие Модиано является значимым вкладом в современную французскую прозу и открывает новые перспективы для исследования взаимодействия памяти, истории и художественного вымысла.

Список использованной литературы:

1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1979.
2. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. Москва: Интрада, 2001.
3. Кузнецова И. Предисловие переводчика // Иностранная литература, 2003, № 7.
4. Barrot O. Pages pour Modiano. Monaco: Editions du Rocher, 1999.
5. Liban L. L'entretien avec Laurence Liban // Magazine Lire, № 319, octobre 2003.
6. Modiano P. Dora Bruder. Paris: Editions Gallimard, 1999.
7. Perec G. W ou le souvenir d'enfance. Paris: Denoël, 1975.
8. Urmanova G. U. (2024). Use of ultrasound properties in medicine. Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing, 2(12), 345-349.
9. Urmanova G. (2025). Use of physical factors in medicine. Journal of Analytical Synergy and Scientific Horizon, 1(1.3), 4-10.
10. ТАЪСИРИ С. (2006). Фозалон инсектициди ва кадмий ионларининг жигар митохондриялари мембранаси ўтказувчанлиги. Доклады Академии наук Республики Узбекистан, (6), 81.
11. Urmanova G., Karshiev D., Nurmukhamedov A., Abdusattorov S., Abdusalomov J. (2025). Spin-orbital interaction in the mass of an atomic nucleus and its application. Science, 4(2-1), 138-140.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.